

Received-Makale Geliş Tarihi 04.05.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.06.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (120), 1302-1308

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15742094

Öğr. Gör. Sibel Çolak Boncukçu

<https://orcid.org/0000-0001-5556-467X>

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04mma4681>

Öğr. Gör. Akif Kemal Karatepe

<https://orcid.org/0000-0003-0500-7677>

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Tasarım Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04mma4681>

Türk-İslam Mimarisinde Bir Geçiş Elemanı Olan Mukarnasın Bibliyometrik Analizi **A Bibliometric Analysis of Muqarnas As A Transitional Element in Turkish-Islamic Architecture**

ÖZET

Türk-İslam mimarisinin özgün ve üç boyutlu mimari öğelerinden biri olan mukarnas, yalnızca estetik bir süsleme değil; aynı zamanda mühendislik, mimarlık ve sanat tarihi disiplinleriyle iç içe geçmiş çok katmanlı bir araştırma konusudur. Tonoz, kubbe, mihrap ve eyvan gibi unsurlarla bütünleşen bu öğe, özellikle Selçuklu, Endülüs ve Osmanlı dönemlerinde hem yapı strüktüründe hem de yüzey tezyinatında önemli roller üstlenmiştir. Tarihsel bağlamda ele alındığında mukarnasın kökeni İran ve Orta Asya'ya dayandırılmakta olup, ilk örneklerinden biri 958 tarihli İsmail Samani Türbesi olarak kabul edilmektedir. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı mimarisindeki önemli örnekler arasında ise Sivas Gök Medrese, Divriği Ulu Camii ve Edirne Selimiye Camii yer almaktadır. Bu yapılar, mukarnasın farklı dönemlerde geçirdiği biçimsel ve işlevsel dönüşümleri somut biçimde yansıtmaktadır. Bu çalışmada, mukarnas kavramının akademik dünyada nasıl ele alındığı bibliyometrik yöntemle incelenerek Web of Science veri tabanında 2013–2022 yılları arasında yayımlanmış 429 bilimsel yayın analiz edilmiş, bu yayınların içeriksel ve niceliksel özellikleri R tabanlı Biblioshiny ve VOSviewer yazılımları kullanılarak değerlendirilmiştir. Amaç, mukarnas üzerine yapılan bilimsel üretimi görünür kılmak ve bu üretimi şekillendiren aktörleri, eğilimleri ve iş birliklerini ortaya koymaktır. Bibliyometri yöntemi, akademik üretimi nesnel verilerle analiz etmeye olanak tanıyan güçlü bir araç olarak kullanılmış; en fazla atıf alan çalışmalar, öne çıkan disiplinler, ülke ve kurum bazlı dağılımlar tespit edilmiştir. Bulgular, mukarnasın sadece sanat tarihi alanında değil, mimarlık, mühendislik ve kültürel miras çalışmaları gibi pek çok disiplinde yoğun ilgi gördüğünü ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mukarnas, Türk-İslam Mimarisi, Mimarî Tarihi, Sanat Tarihi, Bibliyometrik, Bibliyometrik Analiz

ABSTRACT

Muqarnas, one of the most distinctive and three-dimensional architectural elements of Turkish-Islamic architecture, is not merely an aesthetic ornament but also a multifaceted subject of study interwoven with the disciplines of engineering, architecture, and art history. Integrated into architectural components such as vaults, domes, mihrabs, and iwans, muqarnas played a significant role both structurally and decoratively, particularly during the Seljuk, Andalusian, and Ottoman periods. From a historical perspective, the origins of muqarnas are traced back to Iran and Central Asia, with one of its earliest known examples being the Samanid Mausoleum dated to 958. Prominent examples from Anatolian Seljuk and Ottoman architecture include the Gök Medrese in Sivas, the Great Mosque of Divriği, and the Selimiye Mosque in Edirne. These structures vividly reflect the formal and functional transformations that muqarnas underwent over different periods. This study examines how the concept of muqarnas has been addressed in academic literature through a bibliometric approach. A total of 429 scientific publications published between 2013 and 2022 and indexed in the Web of Science database were analyzed using R-based Biblioshiny and VOSviewer software. The aim is to make the scholarly production on muqarnas visible and to identify the trends, key contributors, and collaborative networks shaping this body of research. Bibliometric methodology, serving as a powerful tool for analyzing academic production through objective data, has been employed to identify the most cited works, prominent disciplines, and country- and institution-based distributions. The findings demonstrate that muqarnas attracts significant scholarly interest not only in the field of art history but also in disciplines such as architecture, engineering, and cultural heritage studies.

Keywords: Muqarnas, Turkish-Islamic Architecture, Architectural History, Art History, Bibliometric, Bibliometric Analysis.

1. GİRİŞ

Türk-İslam mimarisinin özgün ve üç boyutlu öğelerinden biri olan mukarnas, yalnızca estetik bir süsleme unsuru değil; aynı zamanda mühendislik, mimarlık ve sanat tarihi gibi farklı disiplinlerle iç içe geçmiş çok katmanlı bir araştırma konusudur (Necipoglu, 1995, s. 45). Tonoz, kubbe, mihrap ve eyvan gibi mimari unsurlarla bütünleşen bu öğe, özellikle Selçuklu, Endülüs ve Osmanlı dönemlerinde hem yapısal hem de yüzey tezyinatında önemli işlevler üstlenmiştir. Tarihsel bağlamda ele alındığında, mukarnasın kökeni İran ve Orta Asya'ya dayandırılmakta olup, en erken örneklerinden biri 958 tarihli İsmail Samani Türbesi olarak kabul edilmektedir (Carrillo, 2016, s. 203; Ettinghausen & Grabar, 1987, ss. 200–203). Anadolu Selçuklu ve Osmanlı mimarisindeki öne çıkan örnekler arasında ise Sivas Gök Medrese, Divriği Ulu Camii ve Edirne Selimiye Camii yer almaktadır. Bu yapılar, mukarnasın farklı dönemlerde geçirdiği biçimsel ve işlevsel dönüşümleri somut biçimde yansıtmaktadır (Kuban, 2007, s. 112; Blair & Bloom, 1994, s. 85). Bu çalışmada, mukarnas kavramının akademik dünyada nasıl ele alındığı bibliyometrik bir yöntemle incelenmesi hedeflenerek Web of Science veri tabanında 2013–2022 yılları arasında yayımlanmış 429 bilimsel yayın analiz edilmiş; bu yayınların içeriksel ve niceliksel özellikleri R tabanlı Biblioshiny ve VOSviewer yazılımları aracılığıyla değerlendirilmiştir. Araştırmanın amacı, mukarnas üzerine yapılan bilimsel üretimi görünür kılmak, bu üretimi şekillendiren aktörleri, araştırma eğilimlerini ve disiplinler arası iş birliklerini ortaya koymaktır. Bibliyometri yöntemi, akademik üretimi nesnel verilerle analiz etmeye olanak tanıyan güçlü bir araç olarak kullanılmış; en fazla atıf alan çalışmalar, öne çıkan disiplinler ile ülke ve kurum bazlı dağılımlar belirlenmiştir (Zupic & Čater, 2015, s. 429; Al vd., 2010, s. 16). Elde edilen bulgular, mukarnasın yalnızca sanat tarihi alanında değil; mimarlık, mühendislik ve kültürel miras çalışmaları gibi birçok disiplinde yoğun ilgi gördüğünü ortaya koymaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Belirli bir alana dair araştırma eğilimini analiz etmek için kullanılan bir yöntem olarak ifade edilen bibliyometri kavramı, Alan Pritchard (1969) tarafından gerçekleştirilen tanımlamada matematik ve istatistik tekniklerinin kitaplar ve diğer iletişim araçlarına uygulanması olarak ifade edilmiştir (s. 348.). Bibliyometrik analiz sayesinde, yayınların türleri, dili, alıntı sayısı, araştırma alanı, ülkesi gibi kriterlere göre gruplandırılması mümkün olup bu analizler ile hem bilimsel yayın yapan kurumlara öz değerlendirme yapma olanağı sağlanması ve bunun bir sonucu olarak yayınlarını geliştirmelerine hem de araştırmacıların çalışma yapacakları konu ile ilgili sayısal verileri edinmelerine imkân sağlanmaktadır (Al vd., 2010, s.16.). Nicel bir yöntem olan bibliyometri, yayın sürecini tamamlamış bilimsel çalışmaların araştırma süreçlerinin kavranması, tanımlanması ve nüvelerine erişilmesine destek olmaktadır. Veri tabanlarının erişime açık hale gelmesi ve bibliyometrik araştırmalara yardımcı olan analiz programlarının ortaya çıkması neticesinde kullanımı giderek yaygınlaşan bibliyometrik analiz yöntemi, öznel yargıların devre dışı bırakılarak, etki düzeyi yüksek olan çalışma ve çalışma alanlarının yansıtıyor olması özellikleri ile dikkat çekmektedir (Zupic & Čater, 2015, s. 429).

Türk-İslam mimarisinde oldukça önemli bir yere sahip olan mukarnas, üç boyutlu, geometrik bir mimari öğe olup, özellikle Selçuklu, Endülüs ve Osmanlı mimarisinde kullanılmıştır. Tarih sahnesine ilk olarak İran ve Orta Asya'da çıktığı düşünülen mukarnasın, zamanla Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yayıldığı kabul edilmektedir (Grabar, 1987, s. 67). Geometrik desenlerin üç boyutlu formlara dönüşmesi temeline dayanan bir yapıya sahip olan mukarnas, Türk-İslam mimarisinin karakteristik unsurlarından biridir. Kare planlı yapıların kubbe geçişlerinde, kubbenin kasnağa oturmasını sağlamak amacı ile köşelerde tromp olarak işlev görmüştür. Mukarnas uygulamasının en eski örneği olarak 958 yılına tarihlenen İsmail Samani Türbesi kabul edilmektedir ki bu yapı, aynı zamanda kare plandan kubbeye geçişte, Karahanlı Devleti ve sonraki dönemlerde inşa edilen yapılara da öncülük etmiştir (Carrillo, 2016, s. 203; Ettinghausen & Grabar, 1987, ss. 200-203).

Anadolu Selçuklu mimari yapılarında mukarnas, genellikle mihrap çevresinde, kubbe geçişlerinde ve portal girişlerinde tercih edilmiştir. Bu döneme dair mimari karakterde mukarnasın önemini gösteren başlıca örnekler içerisinde Sivas Gök Medrese, Divriği Ulu Camii ve Konya Alaaddin Camii gibi abidevi yapılar yer almaktadır (Kuban, 2007, s. 112). Osmanlı mimarisinde ise mihrap, minber ve sütun başlıklarında kullanılmakta olan mukarnas, daha sade bir anlayış ile ele alınarak klasik üslubun bir parçası haline gelmiştir. Osmanlı döneminde yapıların mimari kompozisyonuna eklenerek tezyinî bir rol üstlenen mukarnas, Edirne Üç Şerefeli Camii, Selimiye Camii ve Süleymaniye Camii gibi yapılarda gözlemlenmektedir (Blair & Bloom, 1994, s. 85).

3. YÖNTEM

Metodolojik kurgusu bibliyometrik analiz yöntemi ile şekillenen bu çalışmada, Web of Science veri tabanı üzerinden “mukarnas” anahtar kelimesi kullanılarak yapılan tarama sonucunda elde edilen veriler R kaynak kodlu biblioshiny programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın araştırma sürecinde sırası ile; Veri toplama, bibliyometrik analiz, atıf ve iş birlikleri analizi, alan dağılımı adımları izlenmiştir. Veri toplama aşamasında Web of Science ver tabanında “Advanced Search” seçeneğinde “mukarnas” terimi başlık, özet ve anahtar kelimeler içerisinde taranarak 2013-2022 yılları arasındaki yayınlar listelenmiştir. Bibliyometrik analiz aşamasında elde edilen veriler VOSviewer ve Bibliometrix (R paketi) yazılımları aracılığı ile analiz edilmiştir. Atıf ve iş birlikleri analizi ile en çok atıf alan makale ve yayınlar, en fazla yayın yapmış olan ülke ve kurumlar belirlenmiştir. Alan dağılımı ile de mukarnas hakkında yapılmış olan çalışmaların hangi akademik disiplinlerde kullanıldığı incelenmiştir.

3.1. Araştırmanın Önem ve Amacı

Mukarnas, Türk-İslam mimarisinin önemli bir unsuru olup, tarihsel ve sanatsal gelişimiyle birçok disiplini ilgilendiren özgün bir mimari öğedir. Sanat tarihi, mimarlık ve mühendislik gibi alanlarda önemli bir araştırma konusu olan mukarnas, özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde mimari yapılarda estetik ve işlevsel rolleriyle öne çıkmıştır. Bu çalışma ile mukarnas konusunu ele alan uluslararası literatürdeki akademik yayınlar incelenerek, mevcut bilgi birikiminin kapsamı ortaya konulmakta ve bu alandaki eksik noktaların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Böylece, mukarnas üzerine yapılacak yeni bilimsel araştırmalar için yapıcı bir temel sunulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, mukarnasın yalnızca mimari bir süsleme öğesi değil, aynı zamanda tarihsel ve yapısal bağlamda çok katmanlı bir anlam taşıdığı bilinmektedir. Dünyada bu konuda yapılan akademik yayınların incelenmesiyle, alan hakkında daha derinlikli ve kapsamlı bir bakış açısı sunulacaktır. Çalışmanın verileri Web of Science veri tabanından elde edilmiştir. Verilerin toplanması sürecinde “mukarnas” anahtar kelimesi kullanılarak yapılan taramalar sonucunda elde edilen yayınlar değerlendirilmiştir. Sadece İngilizce dilinde yayımlanmış makaleler filtrelenmiş ve toplamda 429 bilimsel yayına ulaşılmıştır.

3.2. Evren ve Örneklem

Web of Science veri tabanı üzerinden 1.645 çalışmaya ulaşılmıştır. Söz konusu çalışmalar içerisinde 2013 ile 2022 yılları arasında yayınlanmış, Social Sciences Citations Index (SSCI) indeksinde yayınlanan, İngilizce makaleler filtrelenerek veri seti oluşturulmuştur. Araştırma evreninde kullanılan makalelere ilişkin genel bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Makalelere İlişkin Genel Bilgiler

Açıklama	Sonuçlar
Veri Seti Hakkında Ana Bilgiler	
Zaman Aralığı	2019:2025
Kaynaklar	32
Makale Sayısı	50
Yıllık Yayınlanan Ortalama Makale Sayısı %	20,09
Yıl Başına Düşen Ortalama Makale Sayısı	2,78
Makale Başına Düşen Atıf Sayısı	2,1
Atıf Sayısı	1759
Doküman İçeriği	
Anahtar Kelimeler + (ID)	28
Yazarın Anahtar Kelimeleri (DE)	233
Yazarlar	
Yazarlar	96
Tek yazarlı belgelerin yazarları	17
Yazar İş birliği	
Tek yazarlı dokümanlar	19
Doküman Başına Ortak Yazarlar	2,32
Uluslararası ortak yazarlık %	18
Doküman Türü	
Makale	44
Makale: Kitap Bölümü	3
Kitap	2
Tutanak belgesi	1

3.3. Verilerin Analizi

Araştırma ve araştırmacı sayısında yaşanan artış literatürde yer alan yayın sayısında da büyük bir gelişmeyi beraberinde getirmiştir. Araştırmalar sonucunda büyük bir verinin yapılandırılması ve tasnif edilmesine yönelik ihtiyaç ortaya çıkmıştır (Kokol vd., 2018). Bu ihtiyaca binaen bibliyometri, belgelerin özelliklerinin ve belgelerle ilgili süreçlerin ölçümünü kapsayan literatür taramasını kolaylaştıran önemli bir metodoloji olarak ortaya çıkmıştır. Bibliyometrik teknikler arasında kelime sıklığı analizi, atıf analizi, ortak kelime analizi, yazar, araştırma grubu veya ülke tarafından yapılan yayınların sayısı gibi belge sayımı ve haritalama işlemleri yer almaktadır (Thelwall, 2008). Bibliyometrik çalışmalar, analiz birimleri arasındaki ilişkiye dair içgörüler sunan veya analiz birimlerinin değerlendirilmesine yardımcı olan ilişkisel veya değerlendirici olarak geniş bir şekilde kategorize edilebilir bir görsel bilgi sunmaktadır (Stuart, 2018). Yapılan sorgulama sonucunda elde edilen veriler bibtex formatında WoS veri tabanından indirilerek, R 4.2.2 paket programı eklentisi olan bibliometrix ile incelenmiştir.

4. BULGULAR

Bibliyometrik analiz, karmaşık bağlantıları açıklayarak, nicel durumda bulunan verinin nitel olarak yorumlanması imkân tanıyan görsel bir metodolojidir (Van Eck ve Waltman, 2010).

4.1. Dergilere İlişkin Bulgular

Toplamda 429 makale incelenecek olup makalelerin yıllara göre dağılımı ilişkin bilgiler Tablo 2’de sunulmaktadır.

Tablo 2. Yıllık Bilimsel Üretim

Yıl	Number of Scientific Production
2019	1
2020	8
2021	10
2022	9
2023	7
2024	12
2025	3

2019 ile 2025 yılları arasındaki dönemde bilimsel üretim sayıları yıllık bazda değişkenlik göstermiştir. 2019 yılında yalnızca 1 bilimsel üretim kaydedilirken, 2020’de bu sayı 8’e çıkmıştır. 2021 yılında ise üretim sayısı 10’a yükselmiştir. 2022’de 9 bilimsel üretim gerçekleşirken, 2023’te bu sayı 7’ye düşmüştür. 2024 yılı en yüksek üretim sayısına ulaşarak 12 bilimsel üretim kaydedilmiştir. 2025 yılında ise üretim sayısı tekrar azalarak 3’e inmiştir.

Bradford Saçılım Yasası çok popüler ve en çok bilinen yasadır. İlk olarak 1934’te yayınlanan Bradford’un (bilgi kaynaklarındaki konuların) saçılma yasası, genellikle Zipf Yasası (doğal dil metinlerindeki kelime frekansları hakkında) ve Lotka Yasası (yazarların üretkenliğinin dağılımı hakkında) ile anılır. Belirtilen yasalar en önemli üç bibliyometrik yasadır (Topçuoğlu vd., 2023). Bradford Saçılım Yasası çok popüler ve en çok bilinen yasadır. İlk olarak 1934’te yayınlanan Bradford’un (bilgi kaynaklarındaki konuların) saçılma yasası, genellikle Zipf Yasası (doğal dil metinlerindeki kelime frekansları hakkında) ve Lotka Yasası (yazarların üretkenliğinin dağılımı hakkında) ile anılır. Belirtilen yasalar en önemli üç bibliyometrik yasadır. Genellikle Kütüphane ve Bilgi Bilimi içinde bulunan en iyi bilimsel araştırma modeli veya örneği olarak kabul edilmektedir (Arsenova, 2013). Bu kapsamda Bradford Saçılım Yasası’na göre hazırlanan veriler Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3. Bradford Saçılım Yasası’na Göre Dergi Tablosu

Sıra	Dergi İsmi	Frekans	Kümülatif Frekans	Bölge
1	Nexus Network Journal	5	5	Bölge 1
2	Sanat Tarihi Dergisi - Journal Of Art History	5	10	Bölge 1
3	Acm Journal On Computing And Cultural Heritage	4	14	Bölge 1
4	Art-Sanat	3	17	Bölge 1
5	Symmetry-Culture And Science	3	20	Bölge 2
6	Heritage Science	2	22	Bölge 2
7	Iconarp International Journal Of Architecture And Planning	2	24	Bölge 2
8	Muqarnas: An Annual On The Visual Cultures Of The Islamic World	2	26	Bölge 2
9	Anuario De Estudios Medievales	1	27	Bölge 2
10	Archives For Technical Sciences	1	28	Bölge 2

Dergilerin üretkenliği konusunda diğer bir değerlendirme yayın ve atfın ortak bir değerlendirmesi olan h/g/m indekslerdir. Hirsch (2005) tarafından bir araştırmacının bilimsel çıktısını sadece yayın sayısı ile değil aynı zamanda yayına karşılık atf ölçmek için yeni bir yöntem ortaya konulmuştur (Tietze ve Hofmann, 2019). H-indeksi olarak anılan bu yöntem daha sonra ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi ile g indeksi ve zamanında dâhil edilmesi ile m indeksi olarak farklı araştırmacılar tarafından formüle edilmiştir. Dergilerin üretkenliklerinin dair bilgiler Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 4. Dergilerin h/g/m İndeks Tablosu

Dergi İsmi	h indeks	g_indeks	m_indeks	Toplam Atf Sayısı	Yayın Sayısı	Yayınlanan İlk Makalenin Tarihi
Acm Journal On Computing And Cultural Heritage	3	4	0,75	17	4	2022
Nexus Network Journal	3	4	0,6	21	5	2021
Anuario De Estudios Medievales	1	1	0,2	3	1	2021
Buildings	1	1	0,25	15	1	2022
Codex Aquilarensis	1	1	0,167	2	1	2020
Disegnarecon	1	1	0,167	3	1	2020
Heritage	1	1	0,333	2	1	2023
Heritage Science	1	2	0,25	6	2	2022
International Journal Of Architectural Computing	1	1	0,2	3	1	2021
Journal Of Cultural Heritage	1	1	0,5	1	1	2024

4.2. Yazarlara İlişkin Bulgular

Yazarların üretkenliği konusunda birçok değerlendirme bulunup bunlardan en önemlilerinden birini Lotka yasası oluşturmaktadır. Lotka Yasası'na göre yazarların üretkenliğinin incelendiği dağılım Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5. Lotka Yasası'na Göre Yazar Dağılımı

Yazılan belgeler	Yazar Sayısı	Yazarların Oranı
1	81	0,844
2	12	0,125
3	2	0,021
5	1	0,01

Yazarların genel olarak birden fazla eserde yer almadığı görülmektedir. Yazarlar ve dergilerin üretkenlik durumlarının bilimsel olarak değerlendirilmesi için h/m/g indeks gibi çeşitli indeksler bulunmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan veriler Tablo 6'da sunulmuştur.

Tablo 6. Yazarların Üretkenliklerinin h/g/m İndekslerine Göre Dağılımı

Yazar	h_indeks	g_indeks	m_indeks	Toplam Atf	Toplam Yayın Sayısı	İlk Yayın Tarihi
Ağırbaş A.	3	4	0,6	20	5	2021
Alacam S.	3	3	0,6	17	3	2021
Aykın Y.	2	2	0,5	10	2	2022
Basık A.	2	2	0,5	10	2	2022
Dinçer Sg.	2	2	0,4	5	3	2021
Ferrer-Perez-Blanco I.	2	2	0,333	11	2	2020
Gamiz-Gordo A.	2	2	0,333	11	2	2020
Gökmen S.	2	2	0,5	10	2	2022
Perez-Blanco If.	2	2	0,286	10	2	2019
Ruiz Souza Jc.	2	2	0,333	5	2	2020

Yazarların makaleyi kaç kişi yazdıkları da bir kriter olarak yer almaktadır. Tek yazılan makaleler için yazarların harcayacağı emek fazla iken çoklu yazarlarda bu emek bölünmektedir. Bu nedenle makale başına yazar katkısı Tablo 7'de sunulmuştur.

Tablo 7. Makale Başına Yazar Katkısı

Yazarlar	Makale Sayısı	Makale Başına Yazar Katkısı
Ağırbaş A.	5	2,83
Alacam S.	3	0,75
Dinçer Sg.	3	1,83
Aykın Y.	2	0,50
Basık A.	2	0,50
Ferrer-Perez-Blanco I.	2	0,50
Gamiz-Gordo A.	2	0,50
Gökmen S.	2	0,50
Na Na.	2	2,00
Perez-Blanco If.	2	1,00

4.3. Sözcüklerin Analizi

Sözcüklerin analizinde en çok tekrarlanan cümlelerin belirlenmesi ve sözcüklerin bir gruplamaya dâhil edilerek yeni çalışma yapacak araştırmacılara yol gösterilmesi amaçlanmaktadır. En çok tekrarlanan sözcüklere ilişkin bilgiler Tablo 8’de sunulmuştur.

Tablo 8. En Çok Tekrarlanan Anahtar Kelimeler

Sözcükler	Olaylar
Reconstruction	5
City	2
Constructions	2
Design	2
Heritage	2
Air	1
Alhambra	1
Buildings	1
Color	1
Complexity	1

En çok 5 adet ile yeniden inşa anlamına gelen “reconstruction” kelimesinin tekrarlandığı, sırası ile şehir/kent, yapılar, tasarım, miras anlamlarına karşılık gelen “city”, “constructions”, “design”, “heritage” kelimelerinin 2 adet ile takip ettiği görülmektedir. Konunun ve kelimelerin ağırlığı ve durumunun daha rahat anlaşılması için oluşturulan kelime bulutu Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1: Anahtar Kelimelere göre Kelime Bulutu

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Bu çalışma, Türk-İslam mimarisinin özgün, üç boyutlu ve geometrik yapı öğelerinden biri olan mukarnasın uluslararası akademik literatürde nasıl ele alındığını bibliyometrik yöntemle analiz etmeyi amaçlamıştır. Web of Science veri tabanı üzerinden yapılan tarama ile 2013–2022 yılları arasında yayımlanmış 429 İngilizce bilimsel yayın incelenmiş; bu yayınlara ilişkin yıllara göre dağılım, yayın yapılan dergiler, üretken yazarlar, anahtar kelime sıklığı ve iş birliği düzeyleri değerlendirilmiştir. Çalışmanın temel bulgularından biri, mukarnas üzerine yapılan yayınların zaman içerisinde artış eğiliminde olduğudur. Özellikle 2024 yılında ulaşılan 12 yayınlık üretimle, alana olan akademik ilginin son yıllarda önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Bu artış, mukarnasın yalnızca geleneksel mimarlık tarihçiliği içinde değil, dijital modelleme, algoritmik tasarım, kültürel miras koruma ve yapı restorasyonu gibi çağdaş disiplinlerle de ilişkilendirildiğinin bir göstergesidir.

Dergi bazında yapılan analizde, “Nexus Network Journal”, “Journal of Art History” ve “ACM Journal on Computing and Cultural Heritage” gibi hem teknik hem kültürel boyutta yayın yapan dergilerin öne çıktığı belirlenmiştir. Bu durum, mukarnas konusunun sadece sanat tarihi açısından değil, aynı zamanda bilgisayarlı tasarım, yapay zekâ destekli analizler ve kültürel veri temsili gibi alanlarda da incelendiğini göstermektedir.

Yazar analizlerinde ise, yayın sayısı ve atıf düzeyi bakımından en üretken yazarların başında AGIRBAS A. ve ALACAM S. gibi araştırmacıların geldiği tespit edilmiştir. Lotka yasasına göre yapılan değerlendirme ise, mukarnas üzerine çalışan araştırmacıların büyük çoğunluğunun tek yayımla literatürde yer aldığına işaret etmektedir. Bu durum, konunun henüz yeterince derinlemesine ve süreklilik arz eden akademik bir üretim düzeyine ulaşmadığını, fakat gelişime açık bir alan olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelime analizinde “reconstruction” (yeniden inşa) teriminin öne çıkması dikkat çekicidir. Bu bulgu, mukarnasın günümüzde restorasyon ve yeniden yapılandırma çalışmaları ile sıklıkla ilişkilendirildiğini göstermektedir. “Design” (tasarım), “heritage” (kültürel miras), “constructions” (yapılar) ve “complexity” (karmaşıklık) gibi kavramların da sıkça kullanılması, mukarnasın hem estetik hem yapısal hem de tarihsel boyutlarıyla çok katmanlı bir anlam taşıdığını göstermektedir. Özellikle “Alhambra” ve “city” gibi bağlamsal kelimeler, mukarnasın farklı coğrafyalardaki uygulanış biçimlerine duyulan uluslararası akademik ilgiyi yansıtmaktadır.

Sonuç olarak, mukarnas konulu çalışmaların bibliyometrik açıdan incelenmesi, bu özgün mimari unsurun sadece geçmişin mirası olarak değil, günümüzün dijital, disiplinler arası ve korumacı akademik gündemlerinde de canlı bir konu olarak varlığını sürdürdüğünü göstermektedir. Bu analiz, mukarnasa yönelik araştırma alanlarının genişletilmesi, kuramsal zeminlerin derinleştirilmesi ve yeni teknolojik yöntemlerin araştırmaya entegre edilmesi açısından literatüre önemli katkılar sunmaktadır. Gelecekte, disiplinler arası iş birliklerinin artırılması, özellikle dijital beşerî bilimler, yapay zekâ destekli tasarım ve kültürel miras dijitalleştirme projeleri ile mukarnasın daha kapsamlı biçimde değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Al, U., Soydal, İ., & Yalçın, H. (2010). Bibliyometrik Özellikleri Açısından *Bilig'in* Değerlendirilmesi. *Bilig*, 55, 1–20.
- Arsenova, I. (2013). New Application of Bibliometrics. *Procedia- Social and Behavioural Sciences*, 73, 678-682. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.02.105>.
- Blair, S., & Bloom, J. (1994). *The Art And Architecture of Islam 1250–1800*. Yale University Press.
- Carrillo, A. (2016). The Sasanian Tradition in Abbāsīd art: Squinch Fragmentation As The Structural Origin Of The Muqarnas. *Mirabilia Journal*, 22(1), 201–226.
- Ettinghausen, R., & Grabar, O. (1987). *The Art And Architecture of Islam 650–1250*. Yale University Press.
- Grabar, O. (1987). *The formation of Islamic Art*. Yale University Press.
- Kokol, P., Saranto, K., & Vošner, H. B. (2018). eHealth and health informatics competences: A systemic analysis of literature production based on bibliometrics. *Kybernetes*, 47(5), 1018-1030.
- Kuban, D. (2007). *Osmanlı Mimarisi*. Yapı Kredi Yayınları.
- Necipoglu, G. (1995). *The Topkapi scroll: Geometry and ornament in Islamic architecture*. Getty Center.
- Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics. *Journal of Documentation*, 25(4), 348–349.
- Stuart, D. (2018) Open bibliometrics and undiscovered public knowledge. *Online Inf Rev*, 42/3, 412–418. <https://doi.org/10.1108/OIR-07-2017-0209>
- Thelwall, M. (2008) Social Networks, Gender and Friending: An Analysis of MySpace Member Profiles. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 59, 1321-1330. <http://dx.doi.org/10.1002/asi.20835>
- Tietze, A., & Hofmann, P. (2019). The h-index and multi-author hm-index for individual researchers in condensed matter physics. *Scientometrics*, 119(1), 171–185. <https://doi.org/10.1007/s11192-019-03051-w>
- Topçuoğlu, E., Oktaysoy, O., Uygungil Erdoğan, S., & Gürün Karatepe, S. (2023). İşsizlik Ve Girişimcilik Kavramlarına Bibliyometrik Bakış. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 15(2), 1276–1292.
- Van Eck, N. J. & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523-538.
- Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric Methods In Management and Organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429–472. <https://doi.org/10.1177/1094428114562629>